

ЗАМОНАВИЙ ТИББИЙ ТАЪЛИМНИ РАҚАМЛАШТИРИШ – БУГУНГИ КУН ВАЗИФАСИ

С.Р Баймаков, Ф.Б Нурматова

Тошкент давлат стоматология институти

АННОТАЦИЯ:

Таълим жараёнининг ажралмас қисмига айланиб бораётган рақамлаштиришнинг мазмуни, ўзига хос хусусиятлари, афзалликлари, уни инновацион ривожланишнинг омили эканлиги таҳлил этилган.

Калит сўзлар: тиббий таълим, рақамлаштириш, сунъий интеллект, таълим технологиялари

Замонавий дунё янги технологиялар ривожланишининг навбатдаги босқичига ўтди.

Рақамли трансформация - бу технология, янги маҳсулотлар ва хизматларни яратиш тамойилларида туб ўзгаришларни талаб қиладиган рақамли технологияларни барча жабҳаларга интеграция жараёни.

"Рақамлаштириш" сўзининг луғавий маъноси - аналог сигнални дискрет сигналга айлантириш жараёни, яъни аналог маълумотларни рақамли, компьютер муҳитида мавжуд бўла оладиган ва ташувчиларда сақланадиган шаклга ўтказиш тушунилади

Ҳозирги вақтда "рақамлаштириш" атамаси тор ва кенг маънода қўлланилмоқда. Тор маънода рақамлаштириш ахборотнинг рақамли шаклга айланишини англатади, бу кўп ҳолатларда харажатларнинг пасайишига, янги имкониятларнинг пайдо бўлишига олиб келади. Кенг маънода «рақамлаштириш» жараёни, одатда, рақамли технологияларни кенг қўллаш ва ассимиляция қилиш ташаббуси билан бошланган ижтимоий-иқтисодий ўзгаришни англатади. Унга ахборотни яратиш, қайта ишлаб алмашиш ва узатиш технологиялари киради.

Рақамлаштиришнинг мазмун-моҳияти ҳақида олимларнинг фикрлари турличадир. Хусусан, рақамлаштириш атамасини фанга олиб кирган Николас Никромантенинг фикрича, рақамлаштириш маълумотларни сиқиш ва янги алоқа каналлари орқали узатишда хатолар сонини камайтириш имконини берувчи жараён деб ҳисоблайди.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 8 октябрдаги ПФ-5847-сон “Ўзбекистон Республикаси олий таълим тизимини 2030-йилгача ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида” Фармони, Хукуматнинг тегишли ҳуқуқий-меъёрий ҳужжатлари ижросини таъминлаш, таълим тизимида ахборот-коммуникация технологиялари, интернет ва мультимедиа ресурсларидан фойдаланиш самарадорлигини ошириш орқали таълим-тарбия жараёни сифатини ошириш бугунги куннинг долзарб вазифасидир.

Қолаверса, Ўзбекистон Республикасининг «Рақамли Ўзбекистон — 2030» стратегияси Олий таълим тизимини янада такомиллаштириш масалаларига ҳам оид бўлиб, унда таълим жараёнини ахборотлаштириш ва рақамлаштиришга доир вазифалар ҳамда таълим субъектларида замон талабларига мос медиакомпетентликни шакллантириш вазифалари белгиланган.

“Ўзбекистон Республикаси олий таълим тизимини 2030 йилгача ривожлантириш концепцияси”нинг “Таълим жараёнига рақамли технологиялар ва замонавий усулларни жорий этиш” бандида замонавий ахборот-коммуникация технологиялари ва таълим технологияларининг мустаҳкам интеграциясини таъминлаш, бу борада педагог кадрларнинг касбий маҳоратини узлуксиз ривожлантириб бориш учун қўшимча шароитлар яратиш; таълим жараёнларини рақамли технологиялар асосида индивидуаллаштириш, масофавий таълим хизматларини ривожлантириш, вебинар, онлайн, “blended learning”, “flipped classroom” технологияларини амалиётга кенг жорий этиш; замонавий ахборот-коммуникация технологиялари асосида масофавий таълим дастурларини ташкил этиш талаблари белгилаб қўйилган.

Тиббий институт фаолиятини рақамлаштириш – бу таълим сифати, илмий тадқиқотлар ва бошқарувни яхшилаш, ташкилот ишини оптималлаштириш учун ахборот технологияларни тадбиқ этиш жараёни

Институт фаолиятини рақамлаштиришнинг асосий йўналишлари

- Электрон ҳужжатлар алмашинуви
- Автоматик бошқарув тизими
- Катта маълумотларни таҳлил қилиш (Big Data)
- Масофавий ўқитиш тизими (e-learning)
- Телетиббиёт
- Виртуал реаллик (VR) ва симуляторлар
- Мобил иловалар
- Сунъий интеллект (AI)
- Булутли ечимлар

- Электрон тиббий карталар
- Кибер хавфсизлик

Рақамлаштириш жараёни талабалар ва ўқитувчиларнинг ўзаро ҳамкорлигини интерактив ҳамда самарали қилиш билан бирга, таълим сифатини ошириш, таълим жараёнини янада индивидуаллаштириш имконини беради. Таълимни рақамлаштириш катта афзалликларни, жумладан, ўқув тажрибасини яхшилаш, қулайликни ошириш ва шахсга йўналтирилган таълимни таклиф қилади. Электрон таълим платформалари, сунъий интеллект ва VR каби технологиялар мослашувчан ҳамда интерактив таълим муҳитини таъминлаш орқали анъанавий ўқитиш усуллари тубдан ўзгартириш имкониятини яратади.

Ҳозирги замонавий дунёда рақамли технологиялар таълим тизимини тубдан ўзгартириб, уни янада самарали, қулай ва ҳар томонлама ривожланган шаклга келтирмоқда. Уларнинг таълимдаги ўрни қуйидаги сабаблар билан изоҳланади:

1. Билим олишнинг ҳар кимга очиқлиги

- Рақамли технологиялар орқали ҳар қандай инсон географик жойлашувидан қатъи назар таълим олиш имкониятига эга. Масалан, масофавий ўқув платформалари (Coursera, UdeMy, Khan Academy) орқали дунёнинг исталган бурчагидан билим олиш мумкин.

- Электрон китоблар, видеодарслар исталган вақтда фойдаланувчилар учун очиқ.

2. Индивидуал ўқитиш имконияти

- Ҳар бир ўқувчининг ўқиш даражаси, қизиқишлари ва эҳтиёжларига мослашган шахсий таълим дастурларини яратиш мумкин.

- Адаптив таълим платформалари, сунъий интеллект асосида, ўқувчининг билим даражасига қараб материални танлаб беради.

3. Таълимнинг интерактив бўлиши

- Рақамли технологиялар ўқув жараёнини қизиқарли ва жонли қилади: мультимедиа, виртуал реаллик (VR), қўлланма симуляторлар.

- Бу технологиялар ўқувчиларга фақат назарий билим бермасдан, амалий кўникмаларни ҳам ривожлантириш имконини беради.

4. Вақт ва ресурсларни тежаш

- Электрон ҳужжат айланмаси ва автоматлаштирилган баҳолаш тизимлари ўқитувчилар ва маъмурлар вақт сарфини қисқартиради.

- Хужжатларни қоғоз шаклида сақлашга ҳожат қолмайди, барча маълумотлар рақамли базада бўлади.

5. Жаҳон миқёсида билим ва инновацияларни тарқатиш

- Рақамли технологиялар дунёдаги илғор таълим стандартлари ва инновацияларни тезкор тарқатишга ёрдам беради.

- Халқаро илмий ҳамкорликлар ва тажриба алмашиш осонлашади.

6. Ўқитувчиларнинг малакасини ошириш

- Рақамли платформалар ўқитувчиларга ҳам замонавий таълим усуллари ўрганиш ва ўзларининг педагогик маҳоратини ривожлантириш учун кенг имкониятлар яратади.

- Онлайн курслар, вебинарлар ва тренинглари орқали улар доимий равишда билимларини бойитиб боришади.

Тиббий таълимда рақамлаштириш бир қатор муҳим афзалликларни беради. Қуйида уларнинг асосийлари келтирилган:

1. Ресурсларни самарали бошқариш

- Электрон ўқув материаллари ва платформалар орқали таълимни самарали ташкил қилиш.

- Талабалар ва ўқитувчиларга зарур маълумотларга тезкор кириш имконияти.

- Материалларни қайта чоп этиш ёки янгилаш харажатларининг камайиши.

2. Ўқув жараёни оптималлаштириш

Ҳар бир талабанинг билим даражасига мослашувчан дастурлар.

- Махсус симуляция ва виртуал тренажёрлар орқали амалий кўникмаларни ривожлантириш.

- Масофавий таълим орқали ўз темпига кўра ўқиш имконияти.

3. Сифатли таълим ресурсларига кенгроқ кириш

- Халқаро экспертлар ва университетларнинг онлайн курсларидан фойдаланиш.

- Замонавий тиббий маълумотлар ва тадқиқотлардан тезкор хабардорлик.

4. Вақт ва ресурс тежамкорлиги

- Электрон журналлар ва рейтинглар орқали баҳолаш жараёнини автоматлаштириш.

- Маълумотларни излаш ва сақлаш учун вақтининг сезиларли қисқариши.

- Хужжат айланмаси ва қоғоз ишларни камайтириш.

5. Амалий кўникмаларни такомиллаштириш

- Симуляцион технологиялар орқали операциялар ва диагностика машқлари.

- Виртуал реаллик (VR) ёки сунъий интеллект ёрдамида касалликларнинг ўрганилиши.

6. Умумий интеграция ва рақамли ҳамкорлик

- Тиббий маълумотлар ва таълим жараёнини ягона рақамли платформалар орқали бирлаштириш.

- Талабалар, ўқитувчилар ва соҳа мутахассислари ўртасида тезкор маълумот алмашиш.

7. Таълим имкониятлари

- Тиббиёт ходимларининг малакасини ошириш учун масофавий курслар.

- Замонавий тиббий тенденциялар ва технологияларни жорий этиш.

Рақамлаштириш орқали тиббий таълим янада самарали, очиқ ва замонавий бўлиб, янги авлод шифокорларини тайёрлашда муҳим асосга айланмоқда.

Сунъий интеллект — бу компьютерларни инсон каби ўйлашга, қарор қабул қилишга ва муаммоларни ечишга ўргатиш технологиясидир.

Бошқача айтганда, сунъий интеллект — бу компьютерларнинг инсон ақлига хос бўлган вазифаларни бажариш қобилияти: масалан, гапирганларни тушуниш, саволларга жавоб бериш, маълумотлар асосида қарор қабул қилиш

Ахборот ва коммуникация технологиялари – таълим тизимидаги барча муаммоларга ечим эмас, балки рақамли авлод учун маърузалар ва семинарларни маълумотларга бой ва интерактив қилиб амалга ошириш воситасидир. Шунинг учун рақамли технологияларни таълим тизимида жорий қилиш жамиятнинг интеллектуал салоҳиятини ривожлантиришда муҳим қадамдир.

Рақамли технологиялар таълимни самарали, шаффоф ва интерактив қилади. Улар нафақат билим олишни енгиллаштиради, балки инсонларнинг янги кўникмаларни тезроқ ўзлаштиришига, билимни амалиётга татбиқ этишига кўмаклашади. Шунинг учун, рақамли технологияларни таълим тизимида жорий қилиш жамиятнинг интеллектуал салоҳиятини ривожлантиришда муҳим қадамдир.

REFERENCES:

1. Negroponte N. Being Digital. London: Hodder & Stoughton. 1995. P. 15. // Пашенко И. Ю. Информация как объект публично-правового регулирования в условиях цифровизации Кубанский государственный университет, 2022)

2. Abduganieva, S. K., Nurmatova, F. B., & Khodjaev, D. Z. (2022). Inter-subject integration on the example of biophysics and information technologies in medicine. *Oriental Journal of Medicine and Pharmacology*, 2(05), 26-31.
3. Abduganieva, S., Fazilova, L., Nurmatova, F., & Khodjaeva, D. (2023, June). Computer-human interaction: Web technologies in education. In AIP Conference Proceedings (Vol. 2789, No. 1). AIP Publishing.
4. Xodjayeva, D. Z., Xajibayeva, M., & Iskandarova, D. B. (2024). Nanotexnologiyaning tibbiyotdagi ahamiyati. *international scientific journal: learning and teaching*, 1(3), 100-102.
5. Абдуганиева, Ш. Х., & Нурматова, Ф. Б. (2024). ВОПРОСЫ ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЁЖИ В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ. *Под ред. д. м. н., профессора НИИ Ванчаковой*, 10.
6. Нурматова, Ф. (2024). РОЛЬ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ НАУК В МЕДИЦИНСКОМ ОБРАЗОВАНИИ НА ПРИМЕРЕ БИОФИЗИКИ. *University Research Base*, 393-398.
7. Нурматова, Ф. Б. (2017). Междисциплинарная интеграция биофизики в медицинском вузе. *Методы науки*, (4), 78-79.
8. Нурматова, Ф. Б., & Абдуганиева, Ш. Х. (2023). Цифровая трансформация в медицине: тенденции и перспективы. *Universum: технические науки*, (7-1 (112)), 26-29.
9. Nurmatova, K., Nurmatova, F., Yusupova, D., Muradov, K., Juraeva, S., & Maksumova, M. (2024). Environmental processing of waste at public health facilities. In *BIO Web of Conferences* (Vol. 145, p. 04037). EDP Sciences.
10. Рахимова, Х., & Нурматова, Ф. (2018). Физические основы рефлексотерапии. Определение электроактивных точек на кожной поверхности. *Stomatologiya*, 1(4 (73)), 85-86.
11. Bakhtiyarovna, N. F. (2021). Organization and Methodology Laboratory Works on Biophysics for Dental Direction. *Annals of the Romanian Society for Cell Biology*, 597-607.
12. Нурматова, Ф. Б., Абдуганиева, Ш. Х., Рахимова, Х. Ж., & Ходжаева, Д. З. (2023). ПРИРОДА СВЕТА. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДЛИНЫ СВЕТОВОЙ ВОЛНЫ. *Advanced Ophthalmology*, 2(2), 62-65.
13. Nurmatova, F. B., & Muradov, K. I. (2024). HOW IT TECHNOLOGIES ARE TRANSFORMING MODERN MEDICINE. *Innovations in Science and Technologies*, 1(3), 232-234.

14. Nurmatova, F. B. (2023). Determination of air humidity and its impact on the human body. *journal of healthcare and life-science research*, 78-84.
15. Нурматова, Ф. Б. (2022). Лабораторные работы по биофизике как метод активного обучения студентов медицинских вузов. *scientific approach to the modern education system*, 1, 120-123.
16. Plakhtiev, A., Gaziev, G., Doniyorov, O., & Muradov, K. (2023). Contactless wide-range ferromagnetic high-current converters for monitoring and control systems in the electric power industry. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 401, p. 04014). EDP Sciences.
17. Plakhtiev, A., Gaziev, G., Doniyorov, O., & Muradov, K. (2023). High-current contactless ferromagnetic converters for multi-profile monitoring and control systems. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 401, p. 04015). EDP Sciences.